

ACADEMIC WRITING: FEATURES AND WAYS OF ITS WRITING

Besschetnova L.
PhD,

Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan);

Berdaliyeva T.

Lecturer of the Department of

Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Turysbekova G.

Lecturer of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ЕГО НАПИСАНИЯ

Бессчетнова Л.В.

к.п.н.,

доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова;

Бердалиева Т.К.

лектор кафедры

языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова

Турсыбекова Г.Ж.

лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета имени С.Асфендиярова.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15014151>

Abstract

The article examines academic writing, its characteristic features and methods of creation. Based on the analysis of scientific research on this topic, the key features of this type of text are identified, and some methods of its writing are proposed.

Аннотация

Статья рассматривает академическое письмо, его характерные особенности и способы создания. На основе анализа научных исследований по данной теме выявлены ключевые черты этого вида текста, а также предложены некоторые методы его написания.

Keywords: *academic writing, paragraph, scientific style, student, university.*

Ключевые слова: *академическое письмо, абзац, научный стиль, студент, университет.*

Академическое письмо представляет собой сложное многокомпонентное явление, включающее создание письменных научных текстов (тезисов, аннотаций, статей), подготовку презентаций и устных докладов, оформленных в соответствии с требованиями аргументации, использования специализированного метаязыка, дискурсивных маркеров и иных формальных характеристик, присущих научному стилю. Письменная коммуникация является неотъемлемой частью делового, профессионального и научного дискурса, а также играет важную роль в формировании языковой личности обучающегося, ведь процесс обучения студентов профессиональному языку следует строить на основе речевого материала изучаемых дисциплин [1, с.80]. Владение навыками академического письма рассматривается как ключевая компетенция специалиста в любой сфере деятельности.

Ведущим специалистом в области академического письма в научном сообществе по праву считается И.Б. Короткина. В своей докторской диссертации и учебном пособии автор систематизировала ключевые понятия, провела сравнительный анализ теоретических и практических аспектов обучения

академическому письму в отечественных и зарубежных университетах, а также предложила методические решения, включая разработку специализированного обучающего курса [2].

Значительный вклад в изучение данной проблемы внесла Н.И. Колесникова, которая акцентирует внимание на необходимости непрерывного развития навыков письменной речи студентов в формате «от конспекта к диссертации» [3]. Вопросы, касающиеся отдельных аспектов академического письма, также рассмотрены в диссертационных исследованиях А.Г. Мартыновой и В.Н. Назаровой [4]. Помимо этого, в научной литературе представлено значительное количество статей, посвященных проблематике академического письма. Среди авторов, активно работающих в данном направлении, следует отметить доцента Петрозаводского государственного университета О.Л. Добрынину [5].

Несмотря на имеющиеся наработки, следует признать, что количество исследований в данной области остается ограниченным. При этом значительная часть научных трудов выполнена специа-

листами по иностранным (преимущественно английскому) языкам, что обусловлено более длительной традицией преподавания академического письма в зарубежных университетах. Тем не менее, исследователи сходятся во мнении, что обучение академическому письму должно осуществляться в комплексной системе, охватывающей как английский, так и русский языки.

В академическом письме осуществляется обоснование имеющихся научных знаний, критическое осмысление существующих концепций и формулирование аргументированных позиций. Термин «академическое письмо» преимущественно употребляется в англоязычном дискурсе (*academic writing*), тогда как в русскоязычной научной традиции более распространено понятие «научный стиль» текста.

При построении научного текста необходимо учитывать принципы логической последовательности, структурного членения на абзацы, а также использование стилистически обоснованных средств когезии и когерентности. Соответствие языковых средств нормам научного дискурса и требованиям письменного этикета является важным аспектом академического письма. Уровень сложности лексико-грамматических конструкций должен быть адекватен сложности поставленной исследовательской задачи. Особое внимание уделяется освоению стандартов научного дискурса, изучению его жанровых особенностей и формированию тематического тезауруса.

Настоящая статья направлена на рассмотрение и анализ основных видов работ, связанных с созданием академического текста. Процесс обучения академическому письму предполагает не только усвоение его лексико-семантических характеристик, но и изучение стилистических и композиционных принципов. В данном контексте структура и стилистика текста оказывают значительное влияние на успешность выполнения академической задачи, поскольку теоретической подготовки зачастую недостаточно. Для повышения эффективности обучения необходимы авторские методики и инновационные подходы к формированию компетенций, связанных с написанием научных статей [6]. Уже на этапе бакалавриата необходимо формировать мотивацию студентов к овладению навыками академического письма, постепенно знакомя их с основными принципами создания тезисов и научных публикаций. Однако данный процесс может сопровождаться определенными трудностями, так как предполагается, что обучающиеся уже владеют базовыми элементами академического письма, включая его структурные шаблоны, клишированные выражения и устойчивые коллокации.

Автор профессионального, делового или научного текста (книги, статьи, отчета, доклада и т. д.) должен обеспечивать читателю возможность: а) избирательно воспринимать информацию, не прибегая к прочтению всего текста, б) оперативно находить необходимые смысловые фрагменты, содержащие релевантные данные, в) быстро и точно интерпретировать основную авторскую мысль.

В большинстве дисциплинарно-ориентированных западных системах оценки академического письма одним из ключевых критериев является глубина понимания предмета исследования и наличие у автора четко сформулированной позиции. Данный аспект выступает в качестве первоочередного критерия как с точки зрения общей значимости, так и в качестве отправной точки оценки научного текста.

Принцип уважения к читателю требует четкого структурирования изложения, что способствует эффективному восприятию материала. В связи с этим академический текст должен включать вступление, в котором обозначаются ключевые идеи и последовательность их рассмотрения, основную часть, содержащую развернутое изложение аргументации, и заключение, где представлены итоговые выводы в соответствии с логической структурой работы. Данный принцип структурирования, известный как «техника гамбургера», является основополагающим в научном письме. Таким образом, первые два критерия – содержание и структура – взаимосвязаны и представляют собой базовые характеристики академического текста, однако их расположение в иной последовательности невозможно, поскольку первый критерий относится к смысловой составляющей, а второй – к формальной организации материала.

Кроме того, любое научное исследование основывается на эмпирических данных и доказательной базе, поскольку голословные утверждения в академическом дискурсе недопустимы. В отличие от художественной литературы, научный текст требует обоснованности и строгой аргументации, что делает опору на фактический материал и знание предмета третьим важнейшим критерием академической работы. Таким образом, наличие четко сформулированной гипотезы, логичной структуры ее доказательства и подтверждающих фактов составляет триединую основу академической грамотности научного текста.

Если в научной работе присутствуют идеи, формирующие гипотезу, текст обладает четкой структурой, а гипотеза обоснована с помощью фактического материала, то следующим критерием оценки является степень последовательности и достоверности аргументации, а также формулировка выводов. Таким образом, аргументация и заключение составляют единый критерий, который, как отмечалось ранее, может представлять два самостоятельных аспекта, следуя установленной логической последовательности. Данный критерий является логическим продолжением структурной организации текста, но с акцентом на полноту и обоснованность доказательства, что предполагает совмещение первого критерия (наличия гипотезы) и третьего (ее доказательства на основе предметного знания).

Особую роль в данном контексте играет заключение, так как именно в этой части текста содержатся основные выводы, сформулированные автором. После того как гипотеза, подкрепленная

фактическими данными, была представлена в логически выстроенной структуре, обоснована и доказана, возникает необходимость оценить, насколько полно и разносторонне раскрыта тема. На данном этапе применяется критерий «раскрытия темы», который фактически представляет собой комплексный анализ гипотезы в рамках определенной предметной области. Логически этот критерий завершает перечень ключевых параметров, определяющих качество академического текста с точки зрения содержания.

Следует подчеркнуть, что в международной практике, включая независимые тестовые системы (например, международные языковые экзамены, вступительные испытания, оценки подготовки к обучению или профессиональной деятельности), особое внимание уделяется рекомендациям по дальнейшему развитию навыков. Участники тестирования, независимо от его результата, имеют право получать рекомендации, указывающие на аспекты, требующие доработки, что позволяет им целенаправленно улучшать свою подготовку для последующей успешной сдачи экзамена.

Опираясь на рекомендации И. Короткиной [7], в рамках занятий по английскому и русскому языкам студентам предлагается выполнение следующего практического задания.

Ниже представлен перечень критериев оценки письменной работы (эссе), заимствованный из оценочного листа, используемого в рамках программы «Европейские исследования». Задача студентов – расположить критерии в логической последовательности, пронумеровав их от 1 до 10 в зависимости от их значимости или иной аргументированной логики.

- _____ Общая оценка
- _____ Презентация темы и материала
- _____ Стиль и грамотность
- _____ Аргументация и заключение
- _____ Понимание предмета и отношение к нему
- _____ Фактический материал и начитанность
- _____ Структура и организация текста
- _____ Раскрытие темы
- _____ Предложения по дальнейшему развитию
- _____ Прочие комментарии

Методика выполнения задания.

Задание может быть реализовано в двух форматах:

1. Студентам раздается распечатанный перечень критериев, в котором они расставляют номера в соответствующих пробелах.

2. Список критериев проецируется на экран, а студенты записывают их в своих тетрадях в порядке приоритетности.

Этапы проверки задания.

1. Студенты называют три критерия, которые, по их мнению, должны занимать первые позиции. Возможны различные ответы, что позволяет выявить совпадающие варианты. Преподаватель акцентирует внимание как на распространенных

ошибочных решениях (например, на завышенной значимости критерия «раскрытие темы»), так и на правильных, даже если они встречаются редко.

2. Преподаватель демонстрирует или зачитывает три наиболее значимых критерия. Далее группа обсуждает их приоритетность и логическую последовательность.

3. В ходе интерактивного обсуждения студенты определяют критерии, занимающие четвертую и пятую позиции, после чего преподаватель раскрывает правильный порядок оценочных параметров. Особое внимание уделяется критерию «раскрытие темы», который располагается в числе первых пяти критериев, связанных с содержательной и организационной стороной текста.

4. Последовательно открываются оставшиеся критерии. Каждый студент сравнивает свой вариант с оригинальной системой критериев, принятой в программе «Европейские исследования».

Таким образом, данное задание направлено на формирование у студентов навыков структурирования письменного текста, осознания ключевых критериев академического письма и их значимости в процессе научной аргументации.

Конец формы

Упорядоченный список критериев оценки письменной работы

1. Понимание предмета и отношение к нему
2. Структура и организация текста
3. Фактический материал и начитанность
4. Аргументация и заключение
5. Раскрытие темы
6. Стиль и грамотность
7. Презентация темы и материала
8. Прочие комментарии
9. Общая оценка
10. Предложения по дальнейшему развитию

В данном задании намеренно заложен скрытый методический прием, способствующий развитию критического мышления у студентов. Размещение критерия «Прочие комментарии» ближе к концу списка должно побудить обучающихся задуматься над логикой расположения всех пунктов, а не только первых девяти. Анализируя предложенную последовательность, студент может прийти к выводу, что данный критерий целесообразно включить перед итоговой оценкой и рекомендациями по дальнейшему развитию.

При оформлении научного текста необходимо придерживаться четкой структуры, включающей обязательные композиционные элементы. В частности, один из ключевых аспектов академического письма – правильная организация абзаца.

Идеальный абзац включает минимум три предложения и должен обладать внутренней логикой. Он должен содержать:

- **Вводное предложение**, формулирующее основную идею;
- **Развитие мысли**, подкрепленное аргументами и примерами;
- **Заключительное предложение**, подводящее итог и логически связывающее данный фрагмент с последующими.

Связность текста достигается за счет смысловой логики и использования специальных дискурсивных маркеров. К числу таких средств относятся:

- **Вводные слова:** *кроме того, итак, во-первых, во-вторых, следовательно;*
- **Союзы:** *однако, тем не менее, тогда как, в то время как;*
- **Предлоги:** *несмотря на, благодаря, вследствие.*

Таким образом, соблюдение структуры академического текста и использование средств когезии и когерентности способствует четкости и убедительности изложения. Подводя итог изложенному, следует согласиться с мнением ведущих специалистов в области академического письма о необходимости целенаправленного обучения данному виду деятельности. Формирование и развитие навыков академического письма требует системного подхода, который должен охватывать как студентов всех уровней высшего образования, так и преподавателей в рамках программ дополнительного профессионального образования.

Список литературы:

1. Бактыбаева А.Т. Формирование коммуникативных навыков в электронном формате (на примере изучения дательного падежа студентами-иностранцами) // Формирование коммуникативных навыков в электронном формате (на примере изучения дательного падежа студентами-иностранцами) // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Педагогические науки. 2017. Т. 12, № 2. С. 80-87. DOI: 10.21209/2542-0089-2017-12-2-80-87.

2. Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие для вузов / И. Б. Короткина. – Москва: Юрайт, 2015. – 295 с.; Короткина И.Б. Теория и практика обучения академическому письму в зарубежных и отечественных университетах: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01

/ Короткина Ирина Борисовна; Институт стратегии развития образования Российской академии образования. – Москва, 2018.

3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс]: учеб. пособие по развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 7-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2012. – 288 с.

4. Мартынова А.Г. Обучение академическому письменному дискурсу в жанре экспозитивного эссе: На материале старших курсов языкового вуза [Электронный ресурс]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Мартынова Анна Геннадьевна. – Омск, 2006. – 207 с.; Назарова В.Н. Педагогические условия продуктивного обучения студентов языкового факультета академическому письму на английском языке [Электронный ресурс]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Назарова Валентина Николаевна. – 168 с.

5. Добрынина О.Л. Технология непрерывного иноязычного образования: учим студентов распознавать и исправлять ошибки в письменной речи // Непрерывное образование: XXI век. – 2018. – Вып. 1 (21); Добрынина О.Л. Проблемы англоязычного академического письма: лексические ошибки, причины их появления и стратегии коррекции / О.Л. Добрынина // Высшее образование в России. – 2018. – № 10. – С.75-83; Добрынина О.Л. Пропедевтика ошибок при написании англоязычной авторской аннотации к научной статье / О.Л. Добрынина // Высшее образование в России. – 2015. – № 7. – С. 42-50.

6. Чуйкова Э.С. Стратегические направления развития методической системы обучения академическому письму в России // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – Т. 7. – № 3 (24). – С. 327-330.

7. Короткина И.Б. Академическое письмо: учебно-методическое пособие для руководителей школ и специалистов образования. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 180 с.